

PAESAGGI APERTI

un modello DAMA agile e riutilizzabile liberamente

gestire e distribuire i dati per generare valore

Paesaggi aperti

Risorse pronte all'uso sul paesaggio e non solo

Traccia i [tuo]i dati

DOI (Digital Object Identifier) per firmare i tuoi sforzi e dare un riferimento a chi li vorrà usare

Documenta per preservare

Risorse prive di riferimenti verranno abbandonate e le tue ore saranno lacrime nella pioggia

Proteggi ma non recintare

I tuoi sforzi e la tua firma meritano di circolare liberamente

Usa e fai usare

Scegli le licenze che ti garantiscano la massima diffusione

GRAZIA GRAZIELLA

archeostickers.com

E GRAZIE AL CAZ

Luca Corsato (luca@osd.tools)

Alfonso Crisci (a.crisci@ibimet.cnr.it)

Massimiliano Magli (m.magli@ibimet.cnr.it)

Teodoro Georgiadis (t.georgiadis@ibimet.cnr.it)

<https://paesaggiaperti.org/paesaggiaperti>